

КОМПАКТНОСТЬ В СТИЛЕ ЯЗЫКА

Азизахон Расулова

*заведующий кафедрой узбекского языка и литературы,
PhD*

Сабрина Икбалжанова

студентка филологического факультета

Аннотация: В статье рассматривается сжатость в стиле речи и ее различные проявления.

Ключевые слова: количество, компактность, стиль, минимальность.

Компактность в стиле языка – это использование минимального количества слов и конструкций для передачи информации. Компактные статьи вызывают интерес и удерживают внимание читателя, так как позволяют быстро и легко получить нужную информацию. Одной из важных характеристик компактности является ясная и лаконичная формулировка мыслей. Короткие предложения и их точное построение – это инструменты, которые помогают осуществить это. Злоупотребление длинными и сложными предложениями может привести к тому, что читатель потеряет нить мысли автора и устанет от тяжести чтения. Кроме того, выбор правильных слов и избегание избыточности дополнительных описательных прилагательных также являются важными аспектами компактного стиля языка. Здесь каждое слово должно нести свою нагрузку, а ненужные детали могут быть удалены. Также важно учитывать аудиторию, для которой пишется статья. Если статья предназначена для специалистов определенной области, это позволяет использовать более технические термины и сокращения, что уменьшает количество слов и делает стиль более компактным. Однако компактность не должна приводить к потере важной информации или понимания текста. Автору стоит проверить, что все высказывания все же полны и точны, а также сделать текст понятным и доступным для всех читателей. В целом, компактность в стиле языка статьи является важным критерием для привлечения и удержания внимания читателей. Ее достижение требует ясности мысли, точного выбора слов и избегания избыточности. В стиле языка корректность может быть выражена следующими признаками:

1. Краткие и лаконичные выражения: Вместо длинных и запутанных фраз предпочтительны короткие и простые

выражения, которые легко понять и запомнить. Пример: "Сделай это" вместо "Пожалуйста, выполните данное действие".

2. Избегание повторений: Если информация уже была упомянута, нет необходимости повторять ее снова. Вместо этого можно использовать местоимения или другие синонимы для обозначения того же значения. Пример: "Она сказала, что она придет через 10 минут" может быть сокращено до "Она сказала, что придет через 10 минут".

3. Использование сокращений и аббревиатур: Вместо полного написания длинных слов и фраз, можно использовать сокращения и аббревиатуры, если они широко распространены и понятны. Однако важно убедиться, что они понятны и для аудитории, которой адресовано сообщение. Пример: "смс" вместо "сообщение".

4. Избегание лишних деталей: Необходимо выдерживать баланс между полнотой информации и избеганием лишних деталей. Иногда можно опустить некоторые детали, если они несущественны для основного сообщения. Пример: "Вчера мне позвонила моя старая подруга, с которой я училась в школе и с которой я часто провожала время после занятий" можно сократить до "Вчера мне позвонила моя старая подруга".

5. Ясность и точность выражений: Вместо множества слов, выражений или фраз, лучше использовать одно самое точное и ясное выражение, которое передает нужную информацию без двусмысленности.

Пример: "Я забыл купить продукты, которые мне надо было купить вчера" можно сократить до "Я забыл купить продукты вчера" [7]. В целом, компактность в стиле языка заключается в точном и кратком выражении идей и информации, избегая излишеств и повторений. Компактность является одной из ключевых характеристик стиля языка, которая играет важную роль в передаче информации эффективным и понятным образом. Когда мы говорим о компактности, мы имеем в виду способность выразить максимальное количество значимой информации с минимальным использованием слов или символов. В этой статье мы рассмотрим, почему компактность является неотъемлемой частью качественного стиля языка и какие методы можно использовать для достижения этого эффекта. Одна из основных причин, почему компактность так ценится в стиле языка, заключается в том, что она помогает сделать текст более

читабельным и доступным для аудитории. Когда мы используем меньше слов или символов для передачи информации, наш текст становится более легким для чтения и понимания. Это особенно актуально в наше время, когда люди все больше предпочитают быструю и лаконичную информацию. Однако достичь компактности не всегда просто. Важно найти баланс между краткостью текста и сохранением содержательности. В стиле языка существуют различные приемы, которые могут помочь нам достичь этого идеала. Они включают в себя использование активных глаголов, избегание повторений, удаление лишних слов и фраз, а также организацию информации в логическом порядке. В этой статье мы рассмотрим каждый из этих методов более подробно и предоставим практические советы по их использованию для достижения компактного стиля языка. Компактность в стиле языка играет важную роль в создании четкого и легко воспринимаемого текста. Она основана на умении использовать минимальное количество слов, чтобы передать максимум информации. При использовании компактного стиля, каждое слово имеет значение и выполняет определенную функцию. Он помогает сократить излишние повторения и фразы, которые не несут смысловой нагрузки. Компактность также означает использование простого и лаконичного языка, без излишней сложности и лишних деталей. Это помогает избежать ненужного запутывания и улучшает понимание текста читателем. Компактность в стиле языка важна для разных типов текстов, включая рекламные слоганы, заголовки, конкретные команды, и научные статьи. Компактность помогает передать информацию эффективно и привлечь внимание читателя. Автор должен стремиться к сжатию и упрощению текста, чтобы донести свои мысли ясно и точно. Это требует от автора тщательного отбора слов и стремления к ясности и простоте выражения. Компактность в стиле языка имеет большое значение для ясности и понятности текста, и наиболее эффективна, когда она сочетается с высоким качеством контента.

Список литературы

1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс. – М.: Академия, 2004.
2. Билингвизм. Словарь социологических терминов. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sociolinguistics.academic.ru/50/Билингвизм>

3. Камчатное А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 232 с.

4. Копач О.И., Воронович В.В. Введение в языкознание: учебно-методический комплекс для студентов 1 курса отделения «Современные иностранные языки». – Минск, 2011. – 216 с.

5. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание. – Минск: Вышэйш. шк., 1989. – 228 [2].

6. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. – М.: Прогресс, 1995. – 799 с.

7. Языковые контакты и смешение языков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/122939/literatura/yazykovye_kontakty_smeshenie_yazykov